

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ МУҲИМ ПРИНЦИПЛАРИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси, Юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668616>

Аннотация: мақолада Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Литва, Тожикистон, Молдова, Беларусь ва Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормасида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятининг асосий принциплари таҳлил қилиниб, илмий асосланган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, принцип, ҳамкорлик, касб этикаси.

Ўзбек тилининг луғатида *принцип* атамасига [лот. principium – асос, негиз; ибтидо] Бирор назария, таълимот, дунёқараш ва ш.к.нинг дастлабки, асосий қонун қоидаси; фаолият учун асос қилиб олинадиган бош ғоя, қонун қоида; хулқ-атвор, хатти-ҳаракат меъёрларини белгилайдиган, киши оғишмай амал қиладиган ички ишонч, нуқтаи назар, қараш маслак¹ маъносида изоҳ берилган.

МДҲга аъзо давлатларнинг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунда назарда тутилган тамойиллар ўрганилганда ўзига хос хусусият касб этиши маълум бўлди.

Жумладан, Украина Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолиятида қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш”² каби икки принципларнинг белгилангани, тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишда қонунга риоя қилган ҳолда инсон ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари тўлиқ таъминланишини англатади.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти қонунийлик; шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, кадр-қимматини ҳурмат қилиш; фуқароларнинг қонун олдида тенглиги; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар; касб этикаси”³ каби олти принциплар белгиланган

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж.Ш.Н.– Тартибли/ Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т.: «Ozbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – 688 б. Б.309.

² Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 10.02.2023).

³ Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 10.02.2023).

бўлиб, тезкор бўлинмалар тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда ушбу тамойилларга риоя қилишлари талаб этилади.

Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолиятида конституциявий принцип сифатида қонунийлик; инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар ва воситаларнинг уйғунлиги”⁴ каби тўрт принципларнинг белгиланган тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи тезкор бўлинмалар конституциявий ва махсус тамойилларга риоя қилишини билдиради.

Қирғизистон Республикаси “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “қонунийлик; инсон ҳуқуқлари, эркинликларини ҳурмат қилиш; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар ва воситаларнинг уйғунлиги”⁵ каби тўрт принципларни белгилангани, Россия қонунида назарда тутилган принциплар билан айнан бир хил эканлиги маълум бўлди.

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “қонунийлик; инсон ва фуқароларни ҳуқуқлари, эркинликларини таъминлаш; жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш; махфийликка амал қилиш; ҳар қандай маълумотларни ошкор бўлишини олдини олиш чораларини кўрилиши; очиқ ва яширин усул, воситаларнинг уйғунлиги”⁶ каби олти принципларнинг назарда тутилгани ваколатли тезкор бўлинмалар полициянинг бошқа соҳавий хизматлари ҳамда жамоатчилик вакиллари иштирокида ҳамкорликда тезкор терговни амалга оширишни билдиради.

Тожикистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “инсонпарварлик; қонун олдида тенглик; инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини ҳурмат қилиш; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар ва воситаларнинг уйғунлиги”⁷каби беш принципларнинг назарда тутилгани, тезкор бўлинмалар томонидан тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда конституциявий, махсус принципларга риоя қилинишини талаб этади.

Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “қонунийлик; шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат

⁴ Федеральный закон Российская Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 10.02.2023).

⁵ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (мурожаат вақти: 10.02.2023).

⁶ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 10.02.2023).

⁷ Российская Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 10.02.2023).

қилиш; ўз вақтида ва хавфсизлик; ошкора ва ноошкора усулларнинг уйғунлиги; бошқа давлат органи билан ҳамкорлик; ёдмафкуравийлик ва партиясизлик” каби олти принципларнинг белгиланганлиги қидирув полиция офицерининг махсус-қидирув фаолиятини амалга оширишда шахсларни қайси партияга мансублигига ҳам эътибор бериши лозимлигини тақозо этади.

Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти қонунийлик; фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилиш; ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилиш, конспирация; тезкор-қидирув тадбирларини ошкора ва ноошкора усулларда амалга ошириш” каби беш принципларнинг кўрсатилганлиги, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи ваколатли тезкор бўлинмалардан тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда фуқаролар ва ташкилотларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни талаб этади.

Ўзбекистон Республикасини “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида тўрт асосий принциплар кўрсатилган бўлиб, булар: қонунийлик; инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлиги; ошкора ва ноошкора усулларнинг уйғунлиги ва конспирациядан⁸ иборат. Ушбу тамойилларга риоя қилган ҳолда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг тезкор бўлинмалари тезкор-қидирув фаолиятининг вазифалари ва мажбуриятларини бажарадилар.

МДХ давлатлари тезкор-қидирув фаолиятининг принципларига доир нормаларининг мазмун-моҳиятини таҳлил қилиш асосида биринчидан, ушбу қонун нормаларида 2 тадан 6 тагача турли принциплар белгилангани; иккинчидан, мазкур принциплар мазмунига кўра конституциявий ва махсус принципларга ажратилганлиги; учинчидан, Қозоғистон қонунида тезкор бўлинмаларига тааллуқли касб этикаси принципининг белгилангани; тўртинчидан, Молдова қонунида бошқа давлат органлари билан ҳамкорлик қилиш принципи; бешинчидан, Беларусь қонунида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш билан бирга ташкилотларнинг манфаатини ҳимоя қилиш принцип сифатида норма мазмунида белгилангани, хорижий давлатлар қонуни

⁸ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 10.02.2023).

бўйича тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда тезкор бўлинмалар томонидан касб этикасига риоя қилган ҳолда фуқароларнинг ва ташкилотларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилган ҳолда тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилишини англатади.

Ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари хизмат фаолиятини самарали ташкил этишда Қозоғистон, Молдова ва Беларусь “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунидаги принципларни Ўзбекистон Республикасини “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига киритиш лозим.

